

Konzept

QUADRIGA Curriculare Empfehlungen

Version	1.0
Datum	29. Oktober 2024
Redaktion	Julia Meisner-Dieffendahl (writing – original draft), Jana Plomin (writing – original draft), Philipp Schneider (writing – original draft), Melanie Seltmann (writing – original draft)
Redaktionsteam	Julia Meisner-Dieffendahl (writing – original draft), Jana Plomin (writing – original draft), Philipp Schneider (writing – original draft), Melanie Seltmann (writing – original draft)
Projekt	Datenkompetenzzentrum QUADRIGA
Bezeichnung	Konzept. QUADRIGA Curriculare Empfehlungen
Förderung	Bundesministerium für Bildung und Forschung Förderkennzeichen: 16DKZ2034A
Laufzeit	15.11.2023–14.11.2026

Einleitung Konzept

Datenkompetenzen sind inzwischen aus keiner Wissenschaftsdisziplin mehr wegzudenken. Daher ist es unabdingbar, sie auch in Studiengänge zu implementieren. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat das *Berlin-Brandenburgische Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaften, Informatik und Informationswissenschaft QUADRIGA* (Buchholz et al., 2024) als einen Meilenstein die Erstellung von curricularen Empfehlungen für die vier adressierten Fachdisziplinen gesetzt. Diese erfolgt entlang der drei im Datenkompetenzzentrum betrachteten Datentypen Text, Bewegtes Bild und Tabelle. Zwar zielt das Datenkompetenzzentrum auf Wissenschaftler:innen ab der Promotionsphase und nicht auf Studierende, jedoch werden Ergebnisse aus der Aufbereitung der Bildungsressourcen für diese Gruppe zur Basis genommen, um zu erarbeiten, was künftige Promovierende an Datenkompetenzen benötigen. Damit diese Kompetenzen nicht erst während der Promotion erarbeitet werden müssen, sondern bereits aus dem Studium bekannt sind, werden in curricularen Empfehlungen entsprechende Datenkompetenzen ausdekliniert. Im folgenden Konzept werden Zielstellung, Zielgruppe und ihre jeweiligen spezifischen Anforderungen, der Aufbau der curricularen Empfehlungen sowie die Umsetzung selbiger beschrieben.

In QUADRIGA kommen Expert:innen der beschriebenen Disziplinen zusammen und befassen sich in verschiedenen Fallstudien mit den benötigten Datenkompetenzen sowie den ihnen zugrunde liegenden Kenntnissen, Fähigkeiten und Haltungen.. Auf Grundlage eines didaktischen Konzepts (Samoilova et al., 2024) werden offene Bildungsressourcen (OERs) erarbeitet, die zum Selbststudium, aber auch zum Einsatz in der Lehre unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Die entsprechenden OERs werden auf das QUADRIGA Datenkompetenzframework gemappt, sodass über die Suchmaske QUADRIGA Navigator passende Bildungsressourcen bedarfsgerecht gefunden werden können. Diese intensive Beschäftigung mit Datenkompetenzen und disziplinären Bedarfen bietet eine stichhaltige Grundlage zur Erstellung von curricularen Empfehlungen für eben diese Disziplinen. Ebenso haben einige der Expert:innen in QUADRIGA bereits an generellen curricularen Empfehlungen für ihre Disziplin mitgearbeitet, wodurch auch diese Expertise abgedeckt wird. Durch die Beteiligung der vier Fachgesellschaften ist zudem die Integration in die entsprechenden Disziplinen sichergestellt.

Damit die Umsetzung der curricularen Empfehlungen vergleichbar ist und wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ist dieses Konzept der Erstellung vorgeschaltet und enthält Antworten auf wesentliche konzeptuelle Fragen und Anforderungen.

Zielstellung der curricularen Empfehlungen

Ziel der curricularen Empfehlungen ist es, eine Grundlage zur Weiterentwicklung und zum Aufbau einzelner Module in Studiengängen zu bieten, die jeweils die Vermittlung von Datenkompetenzen und Datenkultur zum Inhalt haben.

Aktuell richtet sich ein Großteil der Lehr- und Schulungsmaterialien zur Erlangung von Datenkompetenz noch an Postgraduierte – dies gilt auch für die im Rahmen von QUADRIGA erstellten Open Educational Resources. Um eine umfassende digitale Transformation in den Fachwissenschaften zu erreichen, ist es essenziell, bereits während der Ausbildung eine solide Datenkultur zu etablieren. Dies erfordert die gezielte Vermittlung von Datenkompetenzen, damit Studierende frühzeitig im Umgang mit digitalen Methoden und Werkzeugen vertraut sind. Nur so kann auch eine langfristige Verstetigung digitaler Transformation und Datenkultur in den einzelnen Fächern jenseits nachträglicher, punktueller Weiterbildungsmaßnahmen erreicht werden. Vor diesem Hintergrund sind einzelne Fachgesellschaften bereits in der Erschließung und Vorbereitung entsprechender Curricula tätig.¹

Die *QUADRIGA Curricularen Empfehlungen* sollen eine mögliche Basis bieten, auf der Module zur Datenkompetenzentwicklung zu den Datentypen *Text*, *Bewegtes Bild* und *Tabelle* entwickelt werden können. Die Grundlage hierfür werden die projektinternen Erfahrungen bei der Entwicklung der QUADRIGA-OER sowie der Austausch mit den Fachgesellschaften zur Entwicklung eigener curriculärer Empfehlungen sein.

Zielgruppe / Disziplinäre Hintergründe und ihre Herausforderungen (auf Grundlage der Fachgesellschaften)

Für die curricularen Empfehlungen werden teilweise sehr unterschiedliche Disziplinen adressiert:

- Digital Humanities
- Verwaltungswissenschaften
- Informatik
- Informationswissenschaft.

Jede dieser Disziplinen folgt besonderen Herausforderungen in Hinblick auf die zu vermittelnden Datenkompetenzen.

¹ Etwa die AG *Referenzcurriculum* im Verband *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum*
<https://dig-hum.de/ag-referenzcurriculum-digital-humanities>.

Die Digital Humanities – vertreten durch *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd)* – ist sowohl als eigenständiges Fach, gleichzeitig aber auch als interdisziplinäre Schnittstelle zwischen anderen etablierten Fächern zu verstehen. Das bedeutet, dass sich auch die curricularen Empfehlungen an eine große Bandbreite an Fächern richtet: Hierzu zählen

- (1) Studiengänge, die explizit als *Digital Humanities* gelabelt sind,
- (2) Studiengänge, die sich als Schnittstelle zwischen einer Fachwissenschaft und DH/Informatik verstehen (z.B. Computerlinguistik),
- (3) Masterschwerpunkte innerhalb von fachwissenschaftlichen Studiengängen (z.B. Masterschwerpunkt *Digital History* im Fach Geschichtswissenschaften) sowie
- (4) einzelne Module und Veranstaltungen, die die Vermittlung von Datenkompetenzen zum Ziel haben, die jedoch zugleich in ein fachwissenschaftliches Studium eingebettet sind (z.B. in einer Übung wie “Daten visualisieren in den Geschichtswissenschaften”).

Eine erste Bestandsaufnahme wurde bereits in den frühen 2010er Jahren durch die DHd-AG *Referenzcurriculum* erarbeitet (Sahle, 2011, Sahle, 2013). Diese enthält auch eine (mittlerweile veraltete) Übersicht zu existierenden DH- und DH-nahen Studiengängen im deutschsprachigen Raum.

Die Verwaltungswissenschaften – vertreten durch das *Nationale E-Government Kompetenzzentrum (NEGZ)* – untersuchen die Strukturen, Prozesse und Steuerungsmechanismen der öffentlichen Verwaltung, wobei das Studienfach interdisziplinäre Ansätze aus den Bereichen Politikwissenschaft, Recht, Wirtschaft und Soziologie einbezieht (Staatsbibliothek zu Berlin, 2024). Das Studienfach wird an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen angeboten und kann sowohl als Bachelor- als auch als Masterstudiengang belegt werden. Hierzu zählen Studiengänge, die z.B. als *Politik- und Verwaltungswissenschaften*, als *Public Administration* oder *Public Policy and Management* angeboten werden. Aktuell werden Datenkompetenzen im Studienfach Verwaltungswissenschaften bereits durch Module im Bereich Statistik und Datenanalyse, empirische Methoden (Nutzung von qualitativen und quantitativen Methoden zur Datenerhebung und -analyse) als auch E-Government und Digitalisierung (Einsatz von Informationstechnologie in der öffentlichen Verwaltung, Datenmanagement und Big Data) integriert. Die Weiterentwicklung der Lehrinhalte in diesem Bereich ist entscheidend, um den Anforderungen einer zunehmend datengetriebenen Verwaltung gerecht zu werden.

Die Informatik – vertreten durch die *Gesellschaft für Informatik (GI)* – ist die Wissenschaft von systematischer Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen, wobei besonders die automatische Verarbeitung von Computern betrachtet wird. Sie ist zugleich Grundlagen- und Formalwissenschaft als auch Ingenieurdisziplin. Indem sie sich mit der Analyse, Konzeption und Realisierung informationsverarbeitender Systeme beschäftigt, dient sie u. a. dem Lösen von Problemen in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Gesundheit, Logistik und Recht. Sie weist enge Schnittstellen zur Mathematik und den Ingenieurwissenschaften auf und hat sich wiederum zu dedizierten Schnittstellen-Disziplinen wie Wirtschaftsinformatik, Medizinischer Informatik, Logistikinformatik und Rechtsinformatik entwickelt. Da die Verarbeitung von Information, das heißt auch Daten, in ihrem Fokus steht,

hat der fundierte Umgang mit diesen eine besonders hohe Relevanz für die Informatik. Größere Unterschiede bestehen jedoch zwischen den Lerninhalten der Informatik und einzelnen Studiengängen der sogenannten “Bindestrich-Informatik”, sodass im Einzelfall geprüft werden muss, welche Datenkompetenzen für den jeweiligen Informatik-Studiengang notwendig sind (Gesellschaft für Informatik e.V., 2021).

Die Informationswissenschaft – vertreten durch den *Hochschulverband Informationswissenschaft (HI)* – ist ein vergleichbar kleines Fach, was es jedoch erst kürzlich aus der Definition der kleinen Fächer heraus geschafft hat (Greifeneder, 2024). Dennoch bieten nur eine Handvoll Universitäten einen eigenen Studiengang an (Hochschulverband Informationswissenschaft, 2024). Neben einem Bachelorstudiengang (Mono- und Kombibachelor) und einem Masterstudiengang wird auch ein Weiterbildungsstudiengang angeboten. Letzter richtet sich an Fachwissenschaftler:innen aus anderen Disziplinen, die bereits Arbeitserfahrung in den Bereichen Bibliothek, Archiv oder Informationswissenschaft mitbringen. Dieser wird u.a. in der Referendariatsausbildung besucht. Die einzelnen Studiengänge unterscheiden sich auch in ihrer jeweiligen Ausgestaltung je nach unterrichtender Hochschule sehr. Eine Bestandsaufnahme in Hinblick auf Datenkompetenzen liegt als Masterarbeit (Eisentraudt, 2022) vor und kann als Vorarbeit für die curricularen Empfehlungen verwendet werden.

Aufgrund dieser disziplinären Unterschiede entstehen vier individuelle Dokumente mit curricularen Empfehlungen, die jeweils in die entsprechende Disziplin über die Fachverbände verteilt werden. Da auch innerhalb einer Disziplin große Variation in der Erfahrung mit Datenkompetenzen und der Ausgestaltung von Studiengängen besteht, werden diese Unterschiede mit der Persona-Methode adressiert. Je nach Fachdisziplin können dabei eine prototypische Persona oder verschiedene Personas verwendet werden.

Aufbau der Curricularen Empfehlungen

Die curricularen Empfehlungen umfassen mehrere grundlegende Elemente: Im Rahmen der Einleitung und Zielsetzung der curricularen Empfehlungen werden der Kontext und die Notwendigkeit beziehungsweise Motivation zur Formulierung von Empfehlungen beschrieben. Pädagogische Leitlinien zur Umsetzung der Empfehlung werden hier aufgeführt.

Sofern möglich, werden die Empfehlungen zudem in die institutionellen Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Disziplinen eingebettet. Durch die Beschreibung der Zielgruppe und die mitzubringenden Voraussetzungen werden die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Empfehlungen vervollständigt.

Methodik Personas

Die Zielgruppen werden durch Personas eingeführt. Die Methodik der Personas ermöglicht es, die Bedürfnisse heterogener Akteursgruppen zu verstehen und Maßnahmen entsprechend auszurichten. Statt aufwändiger Bedarfsanalysen können prototypische Nutzende von OER

dargestellt werden (Urbaum & Werner, 2024). QUADRIGA adressiert vier Disziplinen/Studiengänge/Berufsprofile als Zielgruppe, anhand derer die curricularen Empfehlungen entwickelt werden sollen und für die jeweils eine Persona eingeführt wird. Nachfolgende Interviews oder Befragungen mit realen Nutzenden können dazu dienen, die Persona zu validieren.

Framework & Datenkompetenzen

Theoretische und fachliche Grundlage der curricularen Empfehlungen stellt das Datenkompetenzframework dar, das auch den OERs zugrunde liegt. Das Kompetenzframework benennt sechs Kompetenzbereiche entlang des Datenflusses. Die curricularen Empfehlungen werden von diesem Framework abgeleitet und geben mithilfe der Methodik der Personas Auskunft darüber, welche Kompetenzen für welche Zielgruppe entscheidend sind. Ziel ist es, dass die Empfehlungen als modulare Bausteine verwendet werden können, die unterschiedlich in der Lehre eingesetzt und kombiniert werden.

Bezug zu den Lerninhalten (OER)

Die im Datenkompetenzzentrum QUADRIGA entwickelten Lerninhalte (OER) orientieren sich ebenso an dem Datenkompetenzframework (Neuroth et al., eingereicht). Es werden zu adressierende Kompetenzen, Fähigkeiten und Lernziele sowie Vorschläge für ECTS-Angaben vorgestellt. Sie stellen beispielhaft vor, wie die curricularen Empfehlungen in der Praxis umsetzbar sind.

Daraus ergibt sich jeweils folgende Struktur:

- 1) Einleitung und Motivation
- 2) Datenkompetenzen und Datenkompetenzframework
- 3) Personas (der jeweiligen Fachdisziplin)
- 4) Lerninhalte (Definitionen der zu erlernenden Fähigkeiten)
- 5) Curriculare Empfehlungen (Bausteine für die Lehre je Persona)

Wie setzen wir das um

Zur Umsetzung der curricularen Empfehlungen zum Erwerb und zur Erweiterung von Datenkompetenzen schlagen wir folgende Bausteine vor:

Nachnutzung des Datenkompetenzframeworks

Die empfohlenen Lerninhalte werden aus dem QUADRIGA-Kompetenzframework abgeleitet. Dies umfasst eine Definition der verschiedenen Kompetenzen, ihre Einbettung in den jeweiligen Phasen des Datenflusses sowie die exemplarische Angabe von Datenfähigkeiten, die durch die entsprechenden Kompetenzen ermöglicht werden können.

Vernetzung und Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen und Initiativen

Die Förderung von Datenkompetenzen hat sich nicht nur QUADRIGA, sondern auch eine Vielzahl weiterer Akteure zum Ziel gesetzt. Hierzu zählen etwa die weiteren Datenkompetenzzentren, die NFDI-Konsortien, Bundesinitiativen wie der Transfer-Hub Datenkompetenz sowie diverse (außer-)universitäre Bildungsorganisationen. QUADRIGA möchte hier Synergien nutzen und im Austausch mit einschlägigen Partnern ermitteln, welche curricularen Empfehlungen bereits entstanden sind (z. B. Abedjan et al. 2021, GDCh 2021) bzw. sich im Entstehungsprozess befinden.² Hierfür sollen zunächst relevante Akteure und curriculare (Vor-)Arbeiten identifiziert und der Austausch, z. B. über Teilnahme an themenspezifischen Veranstaltungen, gesucht werden. Weitere wesentliche Anker stellen zudem die Curricula bestehender einschlägiger Studiengänge dar, etwa der weiterbildende Masterstudiengang Digitales Datenmanagement (DDM), der von 2020 bis 2025 gemeinsam von der Fachhochschule Potsdam und der Humboldt- Universität zu Berlin angeboten wird.

Feedback im Rahmen der Erprobungs- und Evaluationsworkshops

Teil der QUADRIGA Workshops zur Erprobung der Bildungsmaterialien kann es sein, auch Feedback dazu zu erheben, welche Wünsche und Vorstellung zur Einbindung der betreffenden Kompetenzen in die Curricula von Masterstudiengänge der jeweiligen Fachdisziplin bestehen. Um die vorgeschlagene Integration der Lerninhalte in Studiengänge von Domänenexpert:innen verifizieren zu lassen, kann ein bereits von der Gesellschaft für Informatik e.V. konzipierter Survey zur Ermittlung relevanter Datenkompetenzen für Masterstudiengänge in verschiedenen Wissenschaftsdomänen als Grundlage genutzt werden.

Beständige Iteration der Empfehlungen entlang der Fallstudien

Nach Abschluss eines jeden Fallstudien-Zyklus werden die Empfehlungen auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse angepasst. Dies kann z. B. die empfohlene Reihenfolge und Kombination bestimmter OERs/Lerninhalte oder Angaben zum empfohlenen Umfang für die einzelnen Disziplinen betreffen.

Die Begriffsbestimmungen und Einordnungen werden in Evaluationsworkshops innerhalb von QUADRIGA entwickelt und geprüft.

Kurzfassung (vergleichbar mit Konzepten AP 3.4.1)

Ziel laut Antrag: Abgeleitet von den in QUADRIGA entwickelten Educational Resources und dem QUADRIGA Datenkompetenzframework erfolgt die Formulierung von curricularen Empfehlungen zu möglichen Ausgestaltungen von Studiengängen in den beiden Anwendungsdomänen und den Basiswissenschaften, um auch auf dieser Basis zur Verstetigung der Projektergebnisse beizutragen.

Instrumente:

- Nachnutzung des Datenkompetenzframeworks

² Wie etwa die Empfehlungen für Masterstudiengänge „Data Science“ – auf Basis eines Bachelors in (Wirtschafts-)Informatik oder Mathematik

- Vernetzung und Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen und Initiativen
- Feedback im Rahmen der Erprobungs- und Evaluationsworkshops
- Beständige Iteration der Empfehlungen entlang der Fallstudien

Ergebnis: Curriculare Empfehlungen für Masterstudiengänge der vier Fachdisziplinen, die auf dem für die jeweilige Disziplin typischen Kompetenzkanon aufbauen. Die Empfehlungen sind daher als ein gemeinsames Papier mit mehreren Kompetenzschemata entsprechend der Personas oder als vier (plus) separate Papiere vorstellbar. Über die in QUADRIGA direkt eingebundenen Fachgesellschaften gelangen diese Empfehlungen in die jeweiligen Fachcommunities.

Referenzen

Abedjan, Z.; Bendig, T.; Brefeld, U.; Bürkle, J.; Desel, J.; Edlich, S.; Eppler, T.; Goedicke, M.; Hachmeister, N.; Heidrich, J.; Höppner, S.; Kast, S.; Krupka, D.; Lang, K.; Liggesmeyer, P.; Meisner, J.; Scholtes, I.; Tropmann-Frick, M. (2021). *Empfehlungen für Masterstudiengänge „Data Science“ – auf Basis eines Bachelors in (Wirtschafts-)Informatik oder Mathematik.*

<https://dl.gi.de/collections/0d901865-589c-41bc-85b7-d80c7ea578cb>

Buchholz, B., Lucke, U., Schimmler, S., Bakels, J.-H., Bernoth, J., Fischer, F., Gieseke, L., Grotkopp, M., Hiltmann, T., Krupka, D., Loist, S., Meisner, J., Mischke, D., Möser, R., Neuroth, H., Petras, V., Schmeling, J., Söring, S., & Trilcke, P. (2024). *Umsetzungskonzept QUADRIGA: Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805016>

Eisentraut, T. (2022). *Data Stewardship – ein zukunftssträchtiges Berufsfeld für wissenschaftliche Bibliotheken.* Masterarbeit (unveröffentlicht). Humboldt-Universität zu Berlin.

GDCh (2021). *Empfehlungen der GDCh-Studienkommission zum Bachelorstudium Chemie an Universitäten.*

https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Service_und_Informationen/Downloads/Schule_Studium/PDF/2021_GDCh_Studienkommission_Druckversion.pdf

Greifeneder, E. [@Elke@openbiblio.com] (2024, 23. Mai). Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist jetzt groß [Tröt]. *Mastodon.*

<https://openbiblio.social/@Elke/112489055869962144>

Hochschulverband Informationswissenschaft. (2024). *Institutionen.*

<https://www.informationswissenschaft.org/institutionen/> (zuletzt zugegriffen: 26.06.2024)

Neuroth, H., Petras, V., Schnaitter, H., Seltmann, M., & Walter, P. (eingereicht). Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework als Basis für die

Entwicklung von Lehr- und Lernressourcen. *Datenströme und Kulturoasen*. Internationales Symposium für Informationswissenschaft (ISI), Chemnitz.

Samoilova, E., Sluyter-Gäthje, H., Skorinkin, D., Schnaitter, H., Trilcke, P., & Lucke, U. (2024). Forschungsgeleitete Vermittlung von Datenkompetenz: Mediendidaktische Aufbereitung von Fallstudien zu Bildungsangeboten. *INFORMATIK 2024*.
https://doi.org/10.18420/inf2024_187

Sahle, P. (2013). *DH studieren! Auf dem Weg zu einem Kern- und Referenzcurriculum der Digital Humanities*. DARIAH-DE Working Papers 1.
<http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2013-1.pdf>.

Staatsbibliothek zu Berlin (2024). *Verwaltungswissenschaften Studienstufe*. In Stiftung Preußischer Kulturbesitz, <https://staatsbibliothek-berlin.de/sammlungen/bestandsuebersicht/faecherprofile-geistes-und-sozialwissenschaften/verwaltungswissenschaften> (abgerufen am 22.07.2024).

Urbaum, D., & Werner, S. (2024). Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13774050>